

САБЗАВОТ ЛОВИЯСИ (*PHASEOLUS VULGARIS*)

¹Аманова Махфурат Эшмурадовна, ²Хасанов Аброр Пардаевич

¹к.х.ф.д., профессор ТошДАУ, ²докторант, ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13985024>

Аннотация. Марказий Осиё давлатлари, Россия ва Туркиядан интродукция қилинган сабзавот ловиясининг 23 та нав-намуналарини уруғларининг унувчанлиги лаборатория ва дала шароитида аниқланди. Ушбу намуналар Тошкент вилояти иқлим шароитида такрорий экин сифатида экилиб агробиологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди. Тадқиқотлар натижасида сабзавот ловияларининг маҳаллий иқлим шароитга мос серҳосил 7 та, Королевский (22,12 т/га), Қизил шапкача (19,28 т/га) қора уруғли Нигеритянка (18,82 т/га), Қора шахзода 01 (17,05 т/га), Золушка (17,84 т/га), Шахика (28,17 т/га), ва Томатная (33,27 т/га) намуналари танлаб олинди. Ушбу намуналар андоза Маҳсулдор навига нисбатан 6,44- 22,14 т/га юқори ҳосилдорликга эга бўлди.

Калим сўзлар: сабзавот ловияси, уруғ, лаборатория, дала унувчанлиги, нав, намуналар, агробиологик хусусиятлар, ҳосилдорлик.

Аннотация. В лабораторных и полевых условиях проанализирована всхожесть семян 23 сортов овощной фасоли, интродуцированных из стран Средней Азии, России и Турции. Эти образцы были посеяны на повторной культуре в Ташкентской области, изучены их агробιοлогическая и хозяйственно-ценные признаки. В результате исследований выделено, высокоурожайные 7 сортов овощной фасоли приспособленные к местным климатическим условиям: Королевский (22,12 т/га), Красная шапочка (19,28 т/га), Нигеритянка с черными семенами (18,82 т/га), Черная принц 01 (17,05 т/га), Золушка (17,84 т/га), Шахика (28,17 т/га), Томатная (33,27 т/га). Эти образцы имели более высокую урожайность – 6,44 - 22,14 т/га по сравнению со стандартным сортом Махсулдор.

Ключевые слова: фасоль овощная, семена, лаборатория, полевой всхожесть, сорт, образцы, агробιοлогические характеристики, урожайность.

Abstract. Germination of seeds of 23 varieties of vegetable beans introduced from Central Asian countries, Russia and Turkey was determined in laboratory and field conditions. These samples were planted as a repeated crop in the climatic conditions of Tashkent region and studied for agrobiological and economic characteristics. As a result of the research, the yield of vegetable beans suitable for the local climatic conditions was 7, Korolevsky (22.12 t/ha), Kizil Shapchacha (19.28 t/ha), Nigerityanka with black seeds (18.82 t/ha), Black Prince 01 (17, 05 t/ha), Zolushka (17.84 t/ha), Shahika (28.17 t/ha), and Tomatnaya (33.27 t/ha) samples were selected. These samples had a higher yield of 6.44-22.14 t/h compared to the standard Product variety.

Keywords: vegetable bean, seed, laboratory, field seed germination, variety, samples, agrobiological characteristics, yield.

Дунё бўйича ҳар йили 20 млн. гектарга яқин майдонда сабзавот ловияси етиштирилади. Шундан Осиё мамлакатларида 11 млн га майдон, шундан 6 млн. га майдон Ҳиндистон улушига тўғри келади. Қолган қисми Европа, Америка, Африка, Австралия давлатларига тегишли ҳисобланади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) маълумотларига кўра, 2050 йилга бориб, дунё аҳолиси диярли 10 миллиард кишини ташкил қилади ва шунга мувофиқ озиқ-овқат маҳсулотларининг ишлаб чиқаришини жорий даврга нисбатан 60% га оширишни талаб қилади. Бугунги кунда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда сабзавот экинларининг ўрни беқиёс бўлиб, уларнинг таркибида оқсиллар, углеводлар, крахмал, енгил ҳазм бўлувчи мойлар, турли хил витаминлар, минераллар ва ферментларга бойлиги туфайли инсониятнинг кундалик истеъмол маҳсулотларини 70-75% ташкил қилади. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш деганда эса, нафақат сабзавот маҳсулотларининг миқдорини ошириш, балки ноёб таркибга эга экин турларини аниқлаш ва уларни кундалик овқатланиш рационига киритиш назарда тутилади.

Ҳар бир сабзавот турининг ўзига хос қимматли хусусиятлари мавжуд бўлиб уларнинг орасида дуккакли сабзавотлар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Дуккакли сабзавотлар ичида сабзавот ловияси хуш таамлиги, дуккакларини техник етилганда ва донларининг физиологик пишиб етилганда ҳам тўрт фасилда ҳам севиб истеъмол қилиниши билан ажралиб туради.

Сабзавот ловиясидан дуккаклари билан бирга турли хил салатлар, концевалар, таомлар тайёрланишини яхши биламиз. Бироқ, кўпчилик сабзавот ловияси жигар ва марказий асаб тизими касалликлари бўлган беморларга тавсия этиладиган парҳез маҳсулот эканлигинидан беҳабардирлар. Сабзавот ловиясининг пўстлоғи антибиотик, сийдик ҳайдовчи, дермотоник ва гипогликемик таъсирга эга бўлиб, улардан кўп ҳолларда гипертония, сурункали дерматозлар, буйрак яллиғланиши, ревматизм, шиш ва енгил диабетни даволашда фойдаланилади. Бундай воситалар айниқса буйрак касалликларини табиий усул билан даволашда самарали ҳисобланади. Табобатда организмни тозаловчи, қондаги қанд миқдорини меъърлаштирувчи, тетиклаштирувчи биологик фаол қўшимчалар тайёрлашда ловия пўстлоғидан кенг фойдаланилади. Қайнатилган ловия соғлом одамлар учун ҳам жуда фойдали бўлиб, организмга 75% гача енгил сўрилади. Унинг уруғлари ва пишмаган дуккаклари мазали таамга эга бўлишлари билан бирга оқсил, шакар, крахмал, каротин ва Е, А, В, В₂, В₆, С, ПП витаминларга жуда бой ҳисобланади. Ушбу моддалар мажмуаси эса тўйимли бўлибгина қолмасдан терининг тиник, тирноқларни силлик ва сочларнинг мустаҳкам бўлишига ҳам ижобий таъсир кўрсатади [1]. Озиқланиш қиймати бўйича ловия стратегик экинлар ҳисобланади ва энг фойдали сабзавотлар ўнталигига кириди. ловиянинг аминокислоталар ва оқсил таркиби гўшт ва балиқ оқсилларига яқин бўлиб энергия манбайи ҳисобланади.

Мамлакатимизда ҳам озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлашда сабзавотчилик муҳим аҳамиятга эга бўлиб соҳани ривожлантириш бўйича Республикамиз Президенти томонидан турли фармон ва қарорлар қабул қилинмоқда. Бунга яқол мисол сифатида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонида “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” ишлаб чиқилди. Ушбу Ҳаракатлар стратегиясининг 3-банди иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида “Қишлоқ хўжалигини модернизatsia қилиш ва жадал ривожлантириш” мақсадида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини

сезиларли даражада ошириш, пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни қисқартириш, бўшаган ерларга картошка, сабзавот, озуқа ва мойли экинларни экиш, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, маҳаллий ер-иқлим ва экологик шароитларга мослашган қишлоқ хўжалиги экинларининг янги селекция навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини кенгайтириш топшириқлари берилган.

Биз томондан олиб борилаётган илмий тадқиқотлар ҳам юқоридаги топшириқларнинг ижросини таъминлашга хизмат қилади.

Биз тадқиқотларимизга 2012-2014 йиллар давомида Жанубий Корея олимлари билан ҳамкорликда Марказий Осиё бўйлаб ўтказилган илмий экспедиция давомида жамланган ва Туркиядан интродукция қилинган 21 та ловия нав-намуналарини ҳамда республикамызда районлаштирилган Равот, Маҳсулдор навларини жалб этдик.

Сабзавот ловияси нав намуналарининг уруғларини агробиологик хусусиятлари (1-жадвал).

т/р	Ўсимлик номи	Экилган уруғлар сони дона	I қайт.	II қайт.	III қайт.	IV қайт.	Ўрт. сони	Уруғ унув %	
			Кўчат сони	Кўчат сони	Кўчат сони	Кўчат сони		Лаб.	Дала
1	Маҳсулдор (ст).	33	32	30	32	29	30,8	98	93,2
2	Равот	33	32	30	30	31	30,8	96	93,2
3	Короллевский	33	31	31	30	32	31,0	98	93,9
4	Қора шахзода 0,1	33	31	32	30	32	31,3	99	94,7
5	Нигеритянка	33	31	30	29	31	30,3	97	91,7
6	Қизил шапкача	33	31	32	30	33	31,5	99	95,5
7	Жигар ранг тарғил	33	30	28	30	26	28,5	96	86,4
8	Қора гигант	33	30	29	26	28	28,3	95	85,6
9	Қирғизистон қора	33	30	30	30	30	30,0	97	90,9
10	Қирғизистон қизил	33	30	32	31	30	30,8	96	93,2
11	Жигар ранг	33	32	30	31	32	31,3	98	94,7
12	Золушка	33	33	12	29	28	25,5	97	77,3
13	Цезир	33	32	29	31	30	30,5	95	92,4
14	ОҚ гигант	33	32	29	32	29	30,5	99	92,4
15	Шахика	33	31	30	29	32	30,5	98	92,4
16	Олмос	33	33	30	30	31	31,0	95	93,9
17	Қалдирғоч	33	32	30	31	32	31,3	98	94,7
18	Просадибни	33	32	29	28	33	30,5	97	92,4
19	Таматная	33	32	31	29	32	31,0	97	93,9
20	Чиғанок	33	30	28	32	30	30,0	95	90,9
21	Қора шахзода 0,2	33	30	32	29	30	30,3	96	91,7
22	Туркия қизил	33	32	29	30	32	30,8	95	93,2

	майда								
23	Оқ йирик	33	31	30	32	31	31,0	98	93,9

Сабзавот ловияси коллекция намуналарининг уруғларини унувчанлиги экишдан олдин лаборатория шароитида, дала унувчанлиги эса Тошкент вилояти иқлим шароитида такрорий муддатда (15 июнда) 4 қайтариқда 3,5 м² тажриба бўлмачаларига 70x15 см озикланиш майдонида, 5-6 см чуқурликда экиб ўрганилди (1-жадвал).

Тадқиқотда барча намуналарнинг асосий экин сифатида бир вақтда, бир хил тупроқда, бир хил агротехникада етиштирилган уруғликларидан фойдаланилди.

Лаборатория шароитида уруғлар махсус термостатда 25°С ҳароратда ундирилди. Уруғларнинг унувчанлиги уруғлар термостатга қўйилгандан сунг 6 чи куни аниқланди ва энг юқори кўрсаткич Қора шахзода 01, Қизил шапкача ва Оқ гигант намуналарда 99% ташкил этган бўлса, энг паст кўрсаткич эса Қора гигант, Цезар, Олмос, Чиганоқ ва Туркия қизил майда (95%) намуналарда кузатилди. Тадқиқотларга жалб этилган бошқа нав ва намуналарда эса лаборатория унувчанлиги 96-98% ни ташкил этиб қониқарли натижага эга бўлди.

1-расм. Сабзавот ловияси нав намуналари уруғларининг унувчанлигига ундириш муҳитининг таъсири

Дала шароитида ловия уруғлари типик бўз тупроқларга 15 июнда экишдан олдин 6 соат увитиб 4-5 см чуқурликда экилди ва 19 июнда 10% уруғлар, 22 июнда эса 75% уруғлари униб чиқди. Дала шароитида энг юқори унувчанлик Қизил шапкочка (Россия), Қора шахзода ва Жигарранг (Қирғизистон) намуналарда (95,5-94,7%) кузатилган бўлса, энг паст натижалар Золнушка (77,3%), Қора гигант (85,6%), Жигарранг талғир (86,4%) намуналарида кузатилди (1-расм).

Тадқиқотлар натижасига кўра ҳар доим ҳам лаборатория шароитида юқори унувчанликка эга бўлган уруғликлар дала шароитида ҳам юқори бўлади-деб қабул қилиш доим ҳам тўғри бўлмаслигини 1-расмдан ҳам кўриш мумкин. Масалан, Оқ гигант деб номланган намунада лаборатория унувчанлиги 99% бўлган бўлсада дала унувчанлиги 92,4%, Қизил шапкача навида лаборатория унувчанлиги 99%, дала унувчанлиги эса 95,5% бўлиб, мос равишда фарқлар 3,5-6,6% бўлган бўлса, аксинча лаборатория унувчанлиги 96% бўлган Равот навида дала унувчанлиги 93,2% ташкил этганлиги курашилди. Лаборатория ва дала унувчанлиги орасидаги фарқ 2,8% ташкил қилди. Демак, дала шароитида ловия уруғларининг униб чиқиш миқдорига тупроқ муҳити ва ҳароратнинг (тунги-кундузги) ўзгарувчанлигидан ташқари намуналарнинг биологик хусусиятларига

(ташқи муҳит омилларига таъсирчанлигига) ҳам боғлиқ эканлиги яна бир бор илмий асосланди.

2-расм. Дала шароитида унувчанликни баҳолаш.

Тадқиқотлар даласида вегетация охирига келиб маълум миқдорда намуналарнинг ташқи муҳит омилларига бардошлигига боғлиқ холда гектарига кўчатлар сони 809,81 донадан 1331,43 донгача камайганлиги кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал

Сабзаовот ловияси нав намуналарининг техник пишиб етилган даврдаги махсулдорлик кўрсаткичлари

№	Ўсимлик номи	1 Туп ўсим. Дук. сони (дона)	1 Дона дук. вазни (гр)	1 Туп ўсимлик махсул. (гр)	Далада ушиб чиққан ўсимликлар сони (дона)		Нобуд бўлган ўсимликлар		Олинган н хосил (т/га)
					Ўсув даври бошида	Хосил техник пишиб етилганда	Сони, дона	%	
1	Махсулдор ст	20	6,3	126	88761,8	87785,42	976,38	1,1	11,06
2	Равот	17	7,9	134,3	88761,8	87785,42	976,38	1,1	11,79
3	Королевский	41	6,1	250,1	89428,5	88444,79	983,71	1,1	22,12
4	Кора шахзода 0,1	23	8,3	190,9	90190,4	89288,50	901,9	1,0	17,05
5	Нигериянка	33	6,6	217,8	87333,2	86416,20	917	1,1	18,82
6	Кизил шапкача	31	6,9	213,9	90952,3	90133,73	818,57	0,9	19,28
7	Жигар ранг тартил	41	4,8	196,8	82285,6	81133,60	1152	1,4	15,97
8	Кора гигант	5	6,6	33	81523,7	80300,84	1222,86	1,5	2,65
9	Кирғизистон кора	8	4,1	32,8	86571,3	85272,73	1298,57	1,5	2,80
10	Кирғизистон кизил	9	4,1	36,9	88761,8	87430,37	1331,43	1,5	3,23
11	Жигар ранг	14	7,8	109,2	90190,4	89017,92	1172,48	1,3	9,72
12	Золушка	35	7	245	73619	72809,19	809,81	1,1	17,84
13	Цезар	32	5,7	182,4	87999,9	86961,50	1038,4	1,2	15,86

14	ОК гигант	7		0	87999,9	87119,90	880	1,0	0,00
15	Шахика	61	5,3	323,3	87999,9	87119,90	880	1,0	28,17
16	Олмос	23	5,7	131,1	89428,5	88337,47	1091,03	1,2	11,58
17	Калдирҗоч	29	5,5	159,5	90190,4	89108,12	1082,28	1,2	14,21
18	Просадибни	29	5,4	156,6	87999,9	86891,10	1108,8	1,3	13,61
19	Таматная	57	6,6	376,2	89428,5	88435,84	992,66	1,1	33,27
20	Чиганок	16	7,3	116,8	86571,3	85445,87	1125,43	1,3	9,98
21	Кора шахзода 0,2	14	9,5	133	87333,2	86390,00	943,2	1,1	11,49
22	Туркия кизил майда	15	4,6	69	88761,8	87696,66	1065,14	1,2	6,05
23	Ок йирик	17	11,1	188,7	89428,5	88176,50	1252	1,4	16,64

Энг кўп юқотилган кўчатлар Қора гигант, Қирғизистон қора ва Қирғизистон қизил намуналарда кузатилиб умумий кўчатлар сонининг 1,5% ни ташкил этди. Энг кам йўқотишлар Қизил шапкача, (0,9), Қора шахзода ва Оқ гигант (1,0%) намуналарида кузатилди. Қолган бошқа барча намуналарда умумий йўқотилган кўчатлар сони 1,1-1,4% ташкил этди.

Сабзаёт ловияларининг тадқиқотларга жалб этилган 23 та нав намуналаридан 7 та намуналар андозага нисбатан паст, 8 та намуна нисбатан (0,43-5,58 т/га) юқори ва 7 та, Короллевский (22,12 т/га), Қизил шапкача (19,28 т/га) қора уруғли Негритянка (18,82 т/га), Қора шахзода 01 (17,05 т/га), Золушка (17,84 т/га), Шахика (28,17 т/га), ва Томатная (33,27т/га) нав намуналарда энг юқори ҳосилдонлик қайд этилди. Ушбу намуналарнинг ҳосилдорлиги андоза Маҳсулдор навига нисбатан 6,44- 22,14 тоннагача юқори натижаларга эга бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. М.Е.Аманова, А.Р.Насанов. Abror Study of vegetable beans collection in climatic conditions and selection of promising sources for breeding. E3S Web of Conferences 421, 01008 (2023) SERBEMA-2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342101008>.
2. Источник:<https://soncesad.com/ru/stati/ovoshhi/bobovi/fasol-%E2%80%94-dieticheskij-ovoshh.html>.
3. Источник: <https://www.botanichka.ru/article/podrobno-o-fasoli>.